

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

Memorias del conversatorio

REFLEXIONES EN RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ: TRAYECTORIAS, VIVENCIAS, SABERES POPULARES.

Realizado por: semillero de investigación
TROPUS.

El evento se llevó a cabo el **jueves 01 de octubre de 2020**

Realizado por:

Claudia Lorena Burbano García
Angela Patricia Giron Ojeda
Marbel Marengo Duarte
Leidy Yurany Micolta Aragon
Leidy Viviana Andrade Mamian
Lina Marcela Mosquera Guacheta
Liset Fernanda Restrepo Muñoz
Jenny Lorena Gómez Calvache
Luisa María Palacios Cuero
María Camila Vargas Díaz
Anyi Daniela Huaca Muñoz
Rafael Antidio Rengifo Galindez
Karla Sofía Burbano Hernández
Kenya Lizeth Macias Chimborazo
José Francisco Martínez Martínez
Ivonne Yaneth Paladinez Alaix
Víctor Hugo Grijalba
Luz Ángela Tombé

**El evento se llevó a cabo el jueves 01 de
octubre de 2020**

Ponentes del evento:

Julio Roberto Jaime

Eider Chicué

Diana Isabel Girón

ÍNDICE

- Presentación del semillero. 1
 - Introducción del conversatorio. 2
 - Ponencia "paces desde las márgenes, disputas de sentidos y sentires en tiempos neocoloniales y pospolíticos". 3
 - Ponencia "experiencias sociales". 16
 - Ponencia "emprendimiento y paz, mas allá del sistema neoliberalista". 24
-

PRESENTACIÓN DEL SEMILLERO

Misión

“TROPUS” es un semillero de investigación conformado por estudiantes y docentes que buscan formarse como investigadores. Enfatizado en la perspectiva inter y transdisciplinaria en la investigación, promueve el fortalecimiento de los procesos psicosociales abordando a la persona desde las dimensiones cognitiva, social y psicoafectiva.

Visión

En el 2021 el semillero de investigación “TROPUS” será un grupo reconocido a nivel local y nacional, caracterizado por su participación en eventos académicos y por la generación y apropiación de conocimientos científicos. Este semillero estará integrado por personas que se formen permanentemente y quienes tengan una conciencia crítica y científica frente a las problemáticas y dinámicas sociales.

INTRODUCCIÓN AL CONVERSATORIO

El semillero de investigación TROPUS hace parte del programa de psicología de la Fundación Universitaria de Popayán; cuenta con tres líneas de trabajo entre las que se encuentran: la línea social comunitaria, educativa y de la salud. Desde el año 2018 la línea social comunitaria ha desarrollado diversos procesos investigativos en el área de construcción de paz y formación política, que se han visibilizado a través de eventos, conversatorios, ponencias, talleres, artículos, pósters, entre otros.

El presente documento tiene por objetivo presentar las diferentes reflexiones en relación a la construcción de paz, de docentes, líderes sociales y estudiantes, desde sus trayectorias, vivencias y saberes populares.

Inicialmente se presentará la ponencia "Paces desde las márgenes: Disputas de sentidos y sentires en tiempos neocoloniales y postpolíticos" del candidato a Doctor Julio Roberto Jaime; posteriormente se hará referencia a la ponencia del líder social Eider Chicué denominada "Experiencias sociales"; se finaliza con la ponencia de la maestrante Diana Isabel Girón "Emprendimiento y paz, más allá del sistema neoliberalista".

PONENCIA "PACES DESDE LAS MÁRGENES, DISPUTAS DE SENTIDOS Y SENTIRES EN TIEMPOS NEOCOLONIALES Y POSTPOLÍTICOS"

Reseña

El ponente Julio Roberto Jaime es Psicólogo profesor y educador popular experto en Gestión de Paz y de los Conflictos de la Universidad de Granada, Magíster en conflicto territorio y cultura. Candidato a Doctor en Ciencias Sociales Niñez y Juventud, profesor asociado tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad.

También es director del grupo de investigación Insurgentes y actualmente está en el cargo de Vicerrector Académico de la Universidad Surcolombiana, su ponencia se denomina "Pases desde las márgenes, disputas de sentidos y sentires en tiempos neocoloniales y pospolíticos".

Reflexión del ponente Julio Roberto Jaime.

Un saludo muy especial desde la Universidad Sur Colombiana desde Neiva (Huila) para todos ustedes. Estamos hablando precisamente de "Paces desde los márgenes y disputas de sentires en tiempo de coloniales y postpolíticos", quiero plantear cinco ideas sobre las cuales voy a compartir, ¿por qué estamos hablando de paces desde los márgenes? y ¿por qué estamos hablando de disputas de sentido como tal?.

Luego de la posguerra fría se consolida un consenso en torno a un elemento que tiene que ver con la paz liberal, voy a hacer aquí un primer paréntesis para aclarar sobre este aspecto. Cuando estamos hablando de *paz* creo que es claro para muchos, pero para muchos otros no, es obvio que no estamos hablando de lo mismo, es diferente cuando se está hablando de paz por parte de los gobiernos, es distinto cuando se habla de paz desde los movimientos sociales, es distinto cuando está hablando de paz el ciudadano de a pie, es distinto cuando están hablando de paz los campesinos y las campesinas o las comunidades indígenas.

Hay diferentes sentidos sobre la paz, pero hay un sentido que se ha consensuado y se ha convertido en hegemónico y se configuró en hegemónico después de la posguerra fría, es decir después de 1989 y ese elemento va a ser muy importante porque va a plantear un escenario sobre el cual se va a empezar a configurar lo que hoy entendemos en términos generales y hegemónicos como paz.

Ese consenso liberal no es monolítico, es diverso y es adaptativo, ¿a qué nos referimos con eso?, cuando estamos hablando de paz liberal, no estamos hablando de un único tipo de paz liberal, estamos hablando de una serie de degradaciones sobre dicho término que se ha configurado a partir de laboratorios territoriales, que son muy diferentes a los procesos de construcción de paz que se desarrollan antes de 1989 a los que empiezan a desarrollarse a partir de Mosnia en Segobina después de 1989 en el mundo. Y ese es un punto muy importante porque Colombia ha sido un laboratorio territorial precisamente para la configuración de ese modelo de paz liberal.

La paz liberal es un dispositivo de saber y cuando estamos hablando de un dispositivo de saber poder, estamos diciendo que son unas fuerzas que se articulan para configurar una verdad y una forma de decir.

Los discursos de paz en Colombia, se han consolidado precisamente desde esta matriz liberal configurados ahora después de la posguerra fría, entonces ahí hay 4 ideas importantes que nos vienen a plantear a nosotros.

Al finalizar, cerraré la intervención con el siguiente interrogante: ¿Cómo se configura paces desde los márgenes de estado como una disputa de sentidos y sentires a todos estos cuatro elementos antes mencionados?.

Desarrollaré cada una de estas ideas, para ir compartiendo sobre estos puntos.

Lo primero es que hay que establecer una genealogía de la paz liberal, quiere decir que estamos hablando de una discusión que se ha venido desarrollando desde la instalación del proyecto moderno en el mundo hasta hoy y ha tenido tres tipos de proyectos de paz liberal, una primera generación es la que se estableció el proyecto de paz de la Victoria.

Es decir, la paz como orden y producto de la fuerza, ¿qué quiere decir esto?, que hay un proyecto de paz que se materializa a través de diferentes discursos que postulan que la paz se logra, cuando alguno de los adversarios vence al otro, ese es un proyecto de paz de la victoria.

El segundo, es un proyecto de paz constitucional e institucional que tiene que ver con la tercera generación de estos proyectos de paz, aquí se habla de los proyectos de paz, de los conflictos con normativas institucionales. Hay quienes creen y materializan en el discurso que hay paces que se configuran cuando hay una constitución, cuando hay un acuerdo firmado de paz, cuando hay un elemento jurídico que se establece, es decir, "la paz consiste en lograr un acuerdo jurídico frente a ello".

Una segunda generación, refiere que ese proyecto de paz de la sociedad civil se logra cuando hay justicia social; son tres diferentes tipos de proyecto de paz que se han configurado a través de la modernidad hasta hoy con tres sentidos distintos.

Aquí estamos hablando de tres sentidos distintos, entonces nos preguntamos ¿Qué entendemos como paz liberal?. Voy seguir ahondando en el tema; cuando establecemos eso estamos mencionando que precisamente la palabra parte de un proyecto de sujeto, de una visión de estado y tiene cuatro características importantes lo cual implica la construcción de paz después del conflicto o lo que en algún momento se terminó llamando como *rehabilitación posbélica*.

La paz liberal tiene cuatro características importantes y dependiendo del proyecto de paz o de quiénes lo agencian, algunos de estos elementos son más agudos o más amplios que otros.

El primero de ellos implica que cuando hablamos de paz liberal estamos hablando de *democratización y fortalecimiento institucional*, eso qué quiere decir, que hay un primer elemento que se discute en ese proyecto de paz, es decir, no se problematiza la noción de estado ni se problematiza la noción de democracia. Cuando hablamos de ese primer punto estamos hablando de una actualización y legitimación del estado, es decir, estamos hablando de un proyecto de paz.

Este proyecto de paz liberal es estado céntrico, es decir, parte de la necesidad de la existencia del estado y el estado en su concepción política moderna y al mismo tiempo estamos hablando de que es necesario ese fortalecimiento institucional para que exista paz, esta es una primera característica de ese proyecto de paz liberal.

La segunda característica del proyecto de paz liberal implica una *reforma del sector de seguridad*, lo que algunos críticos han denominado proceso de securitización; se establece que además de democracia, deben fortalecerse todas las estrategias de seguridad para proteger al estado, es decir, se aumenta el pie de fuerza militar y policivo, como característica principal.

Como tercera característica, el proyecto de paz liberal implica un ejercicio de liberación económica y de ajustes estructurales en términos políticos y financieros. ¿Qué quiere decir esto? que además de democracia, del estado como elemento configurador de esta paz, de un proceso de securitización, también se requiere el libre mercado, este se convierte en una característica importante, por lo tanto, para que haya paz debe haber *libre mercado*, es decir, capitalismo.

Una cuarta característica de este proyecto de paz es una *rehabilitación social*, en donde exista una participación de la sociedad civil y se generen procesos de verdad, justicia, memoria y garantía de no repetición.

Como lo mencionaba, este proyecto de paz liberal dependiendo de quien lo agencie o lo dispute, le va a dar mayor énfasis a algunos elementos sobre otros. Entonces la primera idea que estamos mencionando, es que después de la Guerra Fría, en la década del 80, después de la caída del Muro de Berlín y de la caída de la República Socialista Soviética, se instaló un nuevo orden del mundo que va ejercer la paz liberal y esa paz liberal va a estar caracterizada por estos puntos, es decir, existe paz en el mundo si hay democracia, capitalismo y seguridad en todos los sectores del estado.

En todas esas gradaciones de la paz liberal, hay diferentes modelos como lo habíamos mencionado hace un instante, que va desde un modelo conservador hasta un modelo emancipador-trasformador.

Tenemos un primer Modelo Pre-conservador que postula como característica principal de la construcción de paz: la fuerza, la intervención y los ejércitos, ¿qué quiere decir eso?; las políticas son construidas desde arriba, desde quienes dirigen el Estado, los actores principales son las fuerzas militares y los departamentos de Estado.

Ejemplos de estos modelos hiper conservadores y conservadores realistas, son los procesos de construcción de paz establecidos en Irak, Afganistán (Bosnia), Kosovo, Ruanda y Haití.

Estos procesos de paz se hacen desde un proyecto de paz de la victoria, que tiene una característica fundamental: el uso de la fuerza o la intervención militar nacional e incluso internacional. Desde esta perspectiva, la paz se logra a través de la fuerza y políticas que se hacen desde arriba sobre los territorios.

Otro modelo, es un Modelo Ortodoxo Liberal, que utiliza como método para la construcción de paz la negociación, la apropiación local, algunas estrategias desde arriba y algunas estrategias desde abajo. Allí se amplían los actores, debido a que, además de las fuerzas militares y los departamentos de estado, también hay organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y ONG internacionales o locales; ejemplos de estas experiencias ortodoxas liberales es Timor Leste, Camboya, el Salvador, Nicaragua, Guatemala y muy cercano, el último proceso de paz en Colombia.

Existe un último modelo, un Modelo Emancipador-transformador construido desde abajo que implica una apropiación local, en tanto que es el agenciamiento local el que se encarga de la configuración. Este modelo plantea una característica importante: el acercamiento a lo que se denomina "paz positiva", es decir, una paz que logra la transformación de las violencias estructurales y las violencias culturales, y no solamente las violencias directas o visibles que son las que los modelos anteriores establecen.

En ese orden de ideas, esta configuración, estos proyectos de paz liberales instaurados aquí, nos llevan a la tercera idea planteada: la paz se configura como un dispositivo de saber poder.

Cuando estamos hablando de un dispositivo de saber poder, estamos hablando de que la paz como dispositivo es productivo, es decir produce saberes, relaciones de poder, sujetos y subjetividades y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que la paz también se configura con un proyecto, con una idea, con un concepto y ese concepto genera unos entramados de poder con los sujetos locales que son los que hacen la paz.

En ese sentido, se establecen dos regímenes muy importantes, un régimen de lo enunciable y un régimen de lo visible, es decir, que hay un régimen de lo que es posible decir y de lo que es posible ver, por tanto, es posible pensar.

No podemos ver otro tipo de paces, no podemos ver otro tipo de configuraciones de paces, sino paces centradas en el estado, paces centradas en modelos de democracia representativa, paces centradas en modelos económicos capitalistas, paces centradas en la seguritización, es decir, aún tenemos en las representaciones sociales, en las creencias locales la idea de que: *"hay paz cuando vemos más pie de fuerza"*, cuando hay más militares o policías en nuestros barrios, en nuestros campos, en nuestras veredas, en nuestras comunidades.

Esto tiene que ver con las formas a través de las cuales el proyecto de paz liberal se nos ha inoculado de a poco en el sentir, en el pensar, en el hacer y no nos permite ver el afuera, es decir, lo impensado, lo que no cabe dentro de estos proyectos; que es precisamente lo que configura a las comunidades, los movimientos sociales y que se constituye al margen del Estado.

Entonces esa Paz como dispositivo saber poder no nos permite ver ni decir otras formas de paces y otras formas de vida, que están por fuera del Estado y por fuera de estos regímenes que se están estableciendo allí.

En ese orden de ideas, estos regímenes de verdad sobre la paz establecen tres características importantes, un régimen de paz que establece democracia liberal más capitalismo con patriarcado, es decir, nos están hablando de tres sistemas de opresión como elementos consustanciales del proyecto de paz.

En este sentido, existe paz cuando hay democracia liberal, cuando el modelo económico es el capitalismo y cuando efectivamente hay un orden larvado patriarcal que organiza esa forma de estado como elemento patriarcal desde el cual se configura este régimen de paz. Por tanto, no nos permiten pensar unas bases por fuera de eso, sin embargo, podemos construir bases por fuera del capitalismo, es decir, construir unas alternativas al desarrollo de las comunidades, construir paces desde otras formas de organización de poder que no es la democracia liberal.

En este sentido, podemos organizar paces desde los feminismos comunitarios, desde los feminismos colectivos, desde otras formas de relacionamiento horizontal que no son las verticales organizadas del patriarcado.

Esa es la pregunta fundamental, ¿Porqué el régimen de paz nos ha instalado que la paz sólo es posible con esos tres elementos mencionados al inicio?, y no con esos otros elementos del afuera siendo esta la disputa fundamental que los movimientos sociales están desarrollando y se están planteando. En ese orden de ideas, esa racionalidad pacífica instaurada tiene una misión y gestión civilizadora para poder gobernar a las poblaciones, a los territorios y a los deseos, a partir de ese proyecto de paz que inculca tres las características mencionadas anteriormente: la democracia liberal, el patriarcado y el capitalismo, sobre eso es que se configuran entonces las resistencias, otras posibilidades y otros elementos claves.

En Colombia precisamente estos procesos de construcción de paz, si hablamos de las negociaciones con actores armados, han tenido un modelo de paz liberal, que pasó desde un modelo conservador realista de inicios de los 90 a un proceso liberal realista como ha sido la agenda mixta configurada con las FARC. Sin embargo, si nosotros vemos esos procesos de construcción de paz en Colombia, la mayoría de estos procesos han dejado por fuera a las comunidades, a las víctimas, a las personas que hacen la vida cotidianamente en los territorios, que habitan en los territorios, se concentran sobre los autores armados

y sobre el estado, en la recuperación de una característica fundamental del estado, que es el monopolio de las armas y la violencia. Porque, a fin de cuentas los acuerdos de paz, en esta lógica de proyecto de paz que hemos hablado, tienen un objetivo fundamental que es recuperar el monopolio de la violencia por parte del estado, más no recuperar la vida digna y las condiciones que tienen las comunidades históricamente. Mientras siga siendo hegemónico ese proyecto de paz, se establece seguridad, democracia y capitalismo, y además, tendremos las consecuencias que estamos viviendo hoy en nuestro país.

Consecuencias, sobre las que tenemos seguir disputando y sobre las que tenemos que seguir desarrollando elementos. En estas disputas hay una serie de formas de colonialidad que se ha configurado a través de estos proyecto de paz liberal, una colonialidad del saber, poder, ser y de la naturaleza, estamos hablando de esto principalmente porque la colonialidad del saber es un conocimiento de expertos y monopolios teóricos que nos dicen a nosotros que esas paces que hacen las comunidades indígenas, que esas paces que hacen los movimientos del proceso comunidades negras del Pacífico por ejemplo, no son paces válidas porque no están dentro de ese conocimiento experto; conocimiento experto que es un monopolio teórico. Además, se establecen otras formas de colonialidad, del poder ser de la naturaleza que justifica modelos extractivos, modelos que atacan la vida y que se concentran en modelos antropocéntricos.

El reto principal entonces, consiste en generar paces desde las márgenes, consiste en empezar a reconocer y a visibilizar el trabajo que por fuera de esos acuerdos de paz vienen desarrollando históricamente los movimientos sociales, las resistencias que vienen desarrollando históricamente las comunidades.

Estos mapas se entrecruzan y nos hablan del mapa cultural que se viene desarrollando, configurando en las defensas históricas de las comunidades afro, indígenas, campesinas, de mujeres, que vienen planteando otras formas de vivir por fuera del estado, formas que precisamente están en una tensión con esa paz distópica. A nosotros y a nosotras nos han planteado que podemos vivir en paz si hay capitalismo, patriarcado, sin embargo, hay que pensar en las paces que se configuran desde la utopía real, en las paces construidas desde abajo.

Las comunidades siguen resistiendo y construyendo otras formas de institucionalidad comunitaria, siguen inventando formas de habitar el mundo, habitan la fractura dejada por la guerra precisamente para sentir otras cosas porque no entienden la paz desde la racionalidad del Estado sino la paz desde sus sentires, ese sentir que nace de la vida misma. Entienden entonces las paces como una pluralidad de políticas de cuidado de la vida en los territorios y son esas paces de las márgenes del estado las que tenemos que empezar a disputar porque la construcción de paz se hace en función del cuidado de la vida. Muchas gracias.

PONENCIA "EXPERIENCIAS SOCIALES"

Reseña

El ponente Eider Chicué, es un líder social. Desde hace 6 años hace parte de una Organización Social del departamento del Cauca, en el que se ha destacado por ser artista juvenil y uno de los coordinadores del trabajo con jóvenes. Ha tenido la oportunidad de hacer parte del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra en Brasil, como un intercambio de experiencias.

Además, participó durante un año en la Escuela Nacional Florestan Fernández en el curso de "Formación de Formadores Latinoamericanos".

Actualmente, lidera el espacio de jóvenes del Coordinador Nacional Agrario en el departamento del Cauca.

Reflexión del ponente Eider Chicué.

Mi ponencia es más para contarles mi experiencia de cómo se construye la paz y cómo la pensamos desde las comunidades campesinas y urbanas, y también contarles cómo es ser joven y ser líder social a la vez, porque es una tarea muy difícil debido a que ahora que no nos dejan pensar diferente, como lo mencionaba el profesor cuando hablaba de la situación que está pasando en el país, ya no podemos salir a una marcha, no nos dejan hacer cosas, realizar cambios desde nuestras formas como comunidades.

Yo inicio a ser parte de una organización social que habitaba en mí comunidad, la guardia campesina, esta experiencia me lleva a pensar en que la construcción de paz inicia desde ahí, desde los territorios; por ello la paz que nosotros pensamos es una paz diferente a la que nos han vendido, porque nos venden una paz que se da con el silencio de fusiles. Nosotros pensamos que la paz implica tener una buena salud, una buena educación, porque los medios de comunicación están a favor de las clases dominantes como lo vemos aquí en Colombia, vendiendo y difundiendo esa idea de paz. Consideramos que hasta que no haya salud, no hay paz, porque la paz es la tranquilidad, que no estemos atrasados en deudas porque la gente también se enferma, la educación también nos preocupa porque muchas veces no podemos estudiar por falta de oportunidades.

Es difícil, porque venden una idea errónea de los jóvenes, nos dicen que los jóvenes somos vándalos, que nos dedicamos a la vagancia, que no tenemos una visión más allá para construir, pero ahí es donde decimos que no nos dejan construir las cosas desde nuestra forma; yo llevo mucho tiempo trabajando con el arte, con lo visual, a través de las artesanías. Desde ahí siento y creo que construyo paz, sin embargo, para otras personas o para los que nos niegan todo tipo de cosas es muy diferente porque para ellos lo que nosotros hacemos no es construcción de paz.

En las experiencias sociales que uno tiene a través del proceso social se van adquiriendo conocimientos, un ejemplo de esto, es a la hora de sentarnos a hablar en la comunidad con el señor que tiene 60 años quien nos narra toda su vida, cómo era antes y cómo es ahora, contribuyendo a la formación que he adquirido gracias a los movimientos sociales.

Yo no he tenido la oportunidad de entrar a la universidad y más cuando uno viene del campo se hace complicado o más difícil por la economía o por distancias, porque si usted no tiene dinero cómo resuelve irse a la ciudad, es una situación difícil, por eso lo que nosotros hacemos es educarnos en la comunidad.

Para nosotros la educación popular se da con el hablar y estar con la gente, preguntando o viviendo lo que ellos sienten, lo que ellos hacen; entonces hemos tenido esas experiencias, igual con los estudiantes de la FUP (Fundación Universitaria de Popayán), hemos estado con ellos para que miraran como construíamos la paz, para que ellos llegaran a nuestros territorios a trabajar en los viveros y allí las personas hablaran con ellos; no es lo mismo contarles las experiencias, sino que allá en el campo hacemos; la gente ve, mira cómo vivimos, cómo está viviendo el campesino.

Nosotros decimos que para la construcción de paz se requiere la participación de la gente, comprender cómo ellos creen que se hace; así como el profesor nos hablaba acerca de varias formas de paz, es desde esa última forma que nosotros hemos intentado hacerla y seguirla construyendo, porque para nosotros la construcción de paz, también requiere de la reivindicación de nuestros derechos, como el derecho a la movilización como un acto pacífico, pero vemos que es reprimida.

Si ustedes se dan cuenta últimamente, por ejemplo aquí en Popayán en las últimas marchas no dejan entrar al parque Caldas, estamos por ahí, nos empiezan a echar gases sin importar si hay niños o adultos, su excusa: es que son los vándalos que nos atacan primero; sin embargo, no dejan llegar a la gente; ellos causan miedo, esa ha sido su herramienta.

Un ejemplo de lo que venía es hablando, es lo que vimos en Bogotá después de lo que pasó con el abogado Javier y después de haber realizado esta marcha en la que murieron 6 personas dentro de las movilizaciones; esa ha sido su herramienta: crear miedo para que la gente no siga saliendo a las calles a movilizarse; hoy es difícil como joven ser líder social porque nos causa miedo, no podemos salir del territorio porque están las disidencias, los paramilitares, la guerrilla y el ejército.

Uno está en medio de todo eso, porque hay que ir a comunidades donde el estado no llega; hay que hablar con la gente sobre cómo nos organizamos. Igualmente, hay que entender a nuestros padres porque ellos sienten miedo que sus hijos que son jóvenes, tomen esa ruta como líder social. A ellos les da miedo que uno salga a una marcha y que después le pase algo.

Uno no puede hacer tranquilo el trabajo con las comunidades aunque uno es consciente que no se está haciendo nada malo, porque tan solo decir que uno es líder social, eso es como si fuera uno el enemigo, porque no dejamos que diversos grupos entren al territorio a dañarlo, nosotros cuidamos el medio ambiente. Diversos grupos llegan a despojar a la gente y como nosotros estamos en contra de todo eso es difícil.

Para nadie es un secreto que las clases dominantes tiene a favor los medios de comunicación, el poder militar, por eso ellos pueden decir y hacer. Todos sabemos que el Cauca tiene los índices de asesinato a líderes más alto en el país, al igual que los índices de amenazas a líderes. Todo esto hace que como líderes sociales tengamos miedo pero también nos da más fuerza para seguir adelante. Estos miedos, son una herramienta de muerte no solo física sino también política porque también existen los llamados falsos judiciales.

Tenemos muchos compañeros que son presos políticos, nos enfrentamos a muchas cosas, muchos problemas, la gente piensa que ser líder social es fácil. Hoy matan a un líder social y es muy normal, ya lo hemos normalizado, lo primero que dice la gente es si lo mataron es por algo, entonces uno piensa ¿a la gente la deben matar por algo?, se ha perdido el respeto a la vida.

Decir que uno es defensor de los derechos humanos es como cargar una cruz encima, realmente es difícil decir soy líder social, voy a ser trabajo social sabiendo cómo están las cosas, y eso también ha llevado a que participemos en este tipo de espacios para comentarle a la gente lo que es uno, porque muchas veces las personas tienen la idea errónea de quién es un líder social.

Nosotros queremos cambiar esas visiones erradas llegando a las universidades, para que desde allí se vea qué es un líder social, porque un líder social es gente que viene de comunidad, campesinos en nuestro caso, para nosotros nuestra única arma es el pensamiento y la palabra. No es fácil cambiar, todas esas realidades a las que nos enfrentamos porque la gente ya no quiere hacer parte de ella, ni de procesos sociales; la gente ya no quiere ser líder social por todo lo que se dice.

Las comunidades también se enfrentan a la falta de líderes sociales, por ello, nosotros le apostamos al relevo generacional, le apostamos a que nosotros como jóvenes vayamos articulando a más jóvenes al proceso, les vamos enseñando cómo crear semillas para que esto no se acabe y a veces muchos jóvenes dicen que no quieren seguir porque no ven que puedan existir cambios.

Nosotros pensamos que tal vez no vamos a ver los cambios pero seguimos haciendo cosas para ver si algún día de verdad Colombia puede tener una transformación social y tengamos la paz. Soñamos que algún día todos podamos tener una buena educación, una buena salud, unos buenos gobiernos, porque cuánta gente no se ha muerto por la falta de un medicamento, porque se han robado esa plata, entonces uno se pone a pensar esto también es un problema que impide la paz.

Cuántas muchachas por no tener una buena educación eligen la vida fácil, eligen el dinero fácil. Por ello debemos formarnos y educarnos, para que podamos llegar a una unificación del pueblo colombiano, para poder hablar todos una misma voz.

Así, los que no tienen la posibilidad de poder educarse lo podrán hacer, pero que no se queden sólo en educarse sino también que pensemos cómo llegar a trabajar en la comunidad. En los procesos sociales, tenemos compañeros que son psicólogos y siempre les preguntamos: ¿cómo hacemos para que los psicólogos lleguen a las comunidades lejanas?, porque acá en las comunidades hay problemas.

En este sentido, hoy le apostamos a la educación popular, no sólo a la educación formal que es importante, pero es necesario educarnos desde nuestra sabiduría popular porque desde allí también construimos paz; es hacerle la contra a todo eso, eduquémonos diferente con estos espacios que nos permiten hablar, aclarar ideas sobre los líderes sociales y reflexionar sobre la construcción de paz.

Esta es una invitación que queremos hacer: desde casa se pueden hacer cambios, podemos hablar con los padres, con muestras familia, empezar a sentir el dolor del otro, dejar de ser individualistas, ser solidarios, ayudar al otro, invitar a la juventud a que se organice para que apoyemos a las comunidades a las que pertenecemos. Podemos tratar de cambiar cosas pequeñas en el barrio, la vereda, los pueblos, es decir, donde nos encontremos.

PONENCIA "EMPRENDIMIENTO Y PAZ, MAS ALLÁ DEL SISTEMA NEOLIBERALISTA"

Reseña

La ponente Diana Isabel Girón es psicóloga egresada de la Fundación Universitaria de Popayán (FUP). Actualmente se encuentra cursando la maestría en salud pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con experiencia como joven investigadora del programa de psicología de la FUP. Actualmente, es docente investigador del programa de psicología de la FUP, miembro del grupo de investigación Cognoser y líder de la línea de salud del semillero Tropus.

Reflexión de la ponente Isabel Girón.

Vamos a trabajar algunos aspectos históricos para que nos ubiquemos y entendamos un poco acerca de; **¿Dónde viene el tema emprendimiento?, ¿qué tiene que ver el discurso neoliberalista?**

Para iniciar, contaré un poquito de historia. Hablaré de la Revolución Industrial la cual ha sido un factor importante para todo el tema social, ya que, produjo grandes cambios sociales. En ese lapso de tiempo, estuvo la Declaración de Derechos del Hombre, que es básicamente el derecho a la libertad, de ahí viene el liberalismo radical, básicamente como una expresión de pensamiento individualista.

¿Cuáles son los 3 aspectos fundamentales ?

1. La persona puede tener un espacio privado: es decir, puede crear su casa, sus casas, sus mansiones etc.
2. La persona es libre físicamente: esto quiere decir que aquí no hay esclavitud, "el señor caudal no es mi dueño, yo soy dueño de mí mismo".
3. La persona toma sus propias decisiones económicas.

Entonces, bajo este sistema o esa lógicas se postula el pensamiento Neoliberal con el que todo fue evolucionando. En el siglo XVIII, aparece el tema de la Revolución Industrial, en el siglo XIX, surge toda esa oleada capitalista; en donde el Estado

casi no interviene en el mercado, sino que, lo apoya y lo impulsa porque se tenía la idea de que el mercado se regulaba solo, es decir, "había una mano invisible que lo regulaba". La primera Guerra Mundial, causó un impacto económico.

La Segunda Guerra Mundial, causó un impacto aún más grande, a partir de esta surgieron muchos cambios, dentro de ellos: El Código de Bioética, que ya muchos lo conocemos, sobre todo en el área de salud; anteriormente se hacían muchos experimentos con personas, por lo cual, se empezaron a poner límites.

En 1949, surgió una preocupación por los recursos económicos, empezaron a ver que había países con menores y otros con mayores ingresos, entonces ellos (Código de Bioética), dijeron: ¡no, esto no puede ser así!, debemos al menos tener una medición del desarrollo. Pero, ¿Cómo medimos el desarrollo?, se mide a través de los recursos económicos, es decir, cuánto dinero ingresa a un país, cuánto produce, etc; bajo esto, empieza a medir si un país está en desarrollo o no.

En 1968, se tiene en cuenta que no solamente está el tema del desarrollo económico, sino que también, hay otro aspecto importante que es: la utilización de los recursos.

Esto es causado porque desde 1949, le dicen a las personas “usted puede acumular el dinero que quiera, la idea es que los países produzcan”.

Desde la Revolución Industrial, los países deben producir para tener dinero, no importa a qué costo. Es entonces que, se vendió esa idea desde del siglo XVIII y XIX. Ya en el siglo XX se empiezan a manifestar preocupaciones de entes Internacionales.

Respecto al significado de “Desarrollo”, es importante recordar, que el tema del desarrollo básicamente nace o se configura a partir de la economía y desde una conceptualización occidental. Antes de la Segunda Guerra Mundial, se tenía un concepto desde el progreso, el cual era entendido como los ingresos que se generaban.

¿Qué es el progreso?. Antes de la Segunda Guerra Mundial se entendía como el avance del primitivismo y de la barbarie.

Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial se empezó a hablar sobre emprendimiento, pero, un emprendimiento adaptado a un componente económico, es decir, un componente empresarial, el cual, tenía por objetivo impulsar la economía.

Etimológicamente este concepto viene de la raíz "*entrepreneur*" que significa "pionero aventurero", este concepto se transformó con el tiempo; antes era utilizado por los militares por el hecho de ser (aventureros), posteriormente se fue adaptando al impulso de la economía.

En Estados Unidos, pasó algo importante terminando la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que los organismos internacionales son patrocinados por muchos países, entre ellos, los que más patrocinan son los que más tienen influencia en las decisiones, entonces se dice: deberíamos poner disposición de los amantes de la paz los beneficios de nuestro almacén de conocimientos técnicos para ayudarles a darse cuenta de sus aspiraciones para una mejor vida y en cooperación con otras naciones deberíamos fomentar la inversión de capital en áreas necesitadas de desarrollo.

Si uno lo lee rápidamente suena bien, pero si uno se detiene se da cuenta que este es un discurso muy paternal, asociado con la idea de: ¡yo los voy a salvar a ustedes!. Estados Unidos tiene el dinero y yo como ente (organismo internacional) les voy a dar mis conocimientos porque ustedes no lo tienen. En ese sentido, los organismos internacionales empiezan a utilizar el término y a dividir las regiones entre países desarrollados y países subdesarrollados, países desarrollados, los que tienen un capital y un mercado fuerte y países subdesarrollados los que no tienen este capital fuerte y están en este proceso de subdesarrollo, después lo cambian a estado de desarrollo.

Hablamos del neoliberalismo, desde el liberalismo del siglo XVIII, el liberalismo radical a tenido algunos cambios, el neoliberalismo surge a partir del capitalismo que ya les había hablado, a partir del siglo XVII. Básicamente esta corriente también la tomó de Estados Unidos en 1980 y la idea central consistía en promover el crecimiento de los países subdesarrollados, otra vez intentando ayudarnos y salvarnos porque no producimos el mismo dinero que ellos, de allí proviene todo el tema del emprendimiento.

Pensamiento crítico latinoamericano; Latinoamérica también tiene su postura y entonces dice: ¡venga, eso no es así!, nosotros tenemos diferentes prioridades y lo que para ustedes es desarrollo puede que para nosotros no lo sea. Para ustedes es muy importante el dinero y el oro, para nosotros es importante el agua y la comunidad y esta es una propuesta del buen vivir. Esta propuesta nace en Bolivia y en Ecuador, más o menos en 1990 pero ya venía formándose desde antes y es una propuesta asociada con el manejo del territorio pero desde su cosmovisión. Se piensa en la calidad de vida, pero no desde la institucionalidad, ni desde las concepciones promovidas por las organizaciones internacionales que dicen: ¡para que usted tenga desarrollo debe tener capital económico!.

Esta propuesta latinoamericana es un propuesta indígena que nace en Bolivia y Ecuador, aunque se extiende en Latinoamérica, ambas tienen dos corrientes un tanto diferentes.

Actualmente, he leído que esta postura se está trabajando en Panamá, en Brasil y aquí en Colombia lo hicieron con una población afrocolombiana en el Chocó, esta propuesta habla de esa construcción de convivencia, pero desde su cosmovisión, no desde lo que otros dicen, no desde la mirada que plantea: ¡tengo que adquirir dinero!, es decir, no desde el individualismo.

Aquí, no se busca únicamente adquirir dinero desde una mirada individualista, sino que se empieza a hablar desde un proceso integral, empiezan a ver el ambiente y a quienes viven en el territorio, se piensa en el propio bienestar y en el bienestar del otro.

Principios rectores del desarrollo sostenible. A partir de todas estas críticas latinoamericanas, estas organizaciones internacionales también empiezan a trabajar acerca del desarrollo, ya nos dimos cuenta que el desarrollo económico no evalúa o no mide en sí un desarrollo de un país en general, hay otros aspectos importantes, entre ellos están medio ambiente, la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica.

Porque no podemos ser ajenos a ello y también tenemos en cuenta la parte cultural, también lo están tomando, pero digamos que, lo que les habían mencionado anteriormente la propuesta del buen vivir es muy interesante para trabajar.

El buen vivir también se ha estado adaptando a comunidades campesinas, y se está mirando cómo se trabaja eso y cómo se valoran los saberes de estas personas.

Proyectos de emprendimiento en Colombia. Yo creo que muchos somos conocedores de algunos fracasos de proyectos comunitarios, pero personalmente pienso que el fracaso debe ser revisado desde esta reflexión que propuse con anterioridad.

Hay unilateralidad, vienen las personas, estos grandes conocedores, ingenieros o profesionales que saben acerca del tema de emprendimiento, que saben cómo funciona la economía y demás dicen: vea lo que más se está produciendo ahora, por ejemplo, son criaderos de gallinas, entonces no importa lo que usted sabe hacer, porque desde esa perspectiva la persona no sabe, a la persona hay que enseñarle, a las comunidades hay que enseñarles; entonces les dicen vamos a hacer galpones, pero ¿Dónde quedan los saberes de la población?, aquí, no se tiene en cuenta los saberes de las comunidades.

Lo primero que se hace es un proceso técnico, de educación técnica, entonces les dicen vea hay que darle comida a determinado animal, hay que darle medicamentos si pasa esto; entonces les dan todo: les dan los productos que necesitan, los materiales, insumos. Además, se abre un mercado, y ustedes podrán decir, bueno esto tiene sentido, le dan el conocimiento técnico, les dan los materiales y también les abren las puertas a un mercado, eso sería sencillo.

Sin embargo, iniciar un proceso de emprendimiento, sin tener en cuenta que las personas no son un robot y no son mecánicas, y tienen sentimientos, tienen sueños, metas, saberes, comprensiones diferentes y además un paso por un proceso de adaptación diferente, por ejemplo si estamos hablando de una comunidad, de una persona que estaba acostumbrada hacer algo totalmente diferente como trabajar con la tierra, específicamente con café y yo le diga ahora va a criar gallinas y el señor nunca ha hecho esto, se requiere de todo un proceso de adaptación.

Y yo le quiero cambiar todo eso porque a mi no me importa lo que el señor sepa o quiera, sino que me importa que produzca para que no me genere problemas tanto a mí, como estado y además la persona se tiene que adaptar a un sistema de mercado en donde no se pueden regalar cosas, no se puede dar ñapa, ni hacer trueques, porque lo que importa es el dinero.

The background of the page features a soft-focus image of several hands of different skin tones reaching towards the center. One hand in the lower right has the word 'PAZ' (Peace) written on it in a simple, dark font. The overall tone is warm and collaborative.

Entonces básicamente la reflexión que queda de los proyectos de emprendimiento, es que hay que reconfigurar la idea que tenemos de emprendimiento, hay que pensarlo desde otras posturas, tener en cuenta diferentes elementos, y creo que este es un espacio para ustedes que van a ser futuras psicólogas y psicólogos para ver qué estrategias se pueden llevar a cabo, no desde este pensamiento neoliberal sino pensando en un sujeto que tiene una historia, sueños, que está permeado por una cantidad de aspectos que pueden influir en el hecho de que un proyecto de emprendimiento funcione o no.

Reflexión final

Partiendo de lo mencionado por los ponentes, podemos llegar a diferentes reflexiones sobre los temas abordados, una de ellas es que todos y todas podemos construir paz de diferentes maneras, no es necesario realizar grandes acciones como hacer parte del diálogo de paz, ser miembro de la ONU u otras organizaciones reconocidas, sino que con pequeños actos como respetar a las demás personas, ser solidarios, apoyar al otro en situaciones difíciles, se puede aportar grandemente al establecimiento de la paz.

De igual manera, es fundamental resaltar que al hablar de paz se debe hacer referencia necesariamente a la importancia de estar en paz, es decir, a contar con un espacio seguro en el que el sujeto pueda experimentar cierta sensación de seguridad. Para que la paz se dé, todos debemos contribuir. Soñamos con que Colombia pueda ser un país donde se pueda transitar las calles sin temor a que pase algo malo.

Otro tema a resaltar al momento de hablar de la construcción de paz es la importancia de crear estrategias de emprendimiento (proyectos) para apoyar a personas que por alguna circunstancia han sido víctimas de la violencia, teniendo siempre en cuenta que los proyectos deben ir encaminados a cubrir las necesidades de los afectados, necesidades que no son únicamente materiales, sino que transitan por diversos campos.

Finalmente, debemos entender que hay diferentes maneras de construir paz y además que hay diferentes alternativas para aportarle al establecimiento de una comunidad pacífica, es por ello, que se recalca la importancia de generar espacios donde se toquen temas que permitan generar la cooperación de la sociedad para alcanzar metas comunes.